

ИСКУССТВО-ОДИН ИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

Автор: Джалалова Нигора Хусановна¹

Аффилиация: Ферганский государственный университет Преподаватель
кафедры «Музыкальное образование и культура»¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14442485>

АННОТАЦИЯ

В данной тезис-статье рассматривается значение искусства, которое является одним из социокультурных факторов в повышении эстетического мышления молодежи. Объясняется, что искусство является одним из видов социокультурных технологий. Также научно анализируется, что музыка, театр, кино, танец, изобразительное искусства и т.д. входят в жанры искусства.

Ключевые слова: социокультурные факторы, искусство, музыка, театр, кино, танец, изобразительное искусство.

Искусство – это все красивые и уникальные вещи, созданные людьми. Искусство имеет множество направлений и является частью человеческой культуры. Искусство: включает изобразительное искусство, танец и хореографию, театр, музыку и тому подобное. С древних времен люди пытались описать и передать свои чувства в форме изобразительного искусства, архитектуры, танца, театра и музыки. В современном быстро меняющемся мире искусство имеет важное значение, поскольку оно развивает чувство самосознания. Также искусство ярко выражает общество и его проблемы, показывает ценности времени и становится основой новой эстетики и направлений. Искусство стремится к красоте, существующей независимо от уровня полезности. Искусство позволяет нам воспринимать мир без посредничества словесных форм (рассмотрение картинок, прослушивание музыки, вдохновение).

Искусство влияет на развитие молодежи и ее культуры, участвует в ее жизни, помогает, способствует формированию нравственных и эстетических качеств. Также искусство помогает раскрыть внутренний мир человека, развить эстетическое восприятие, индивидуальность, насладиться красотой и вдохновением. Кроме того, искусство помогает людям выражать свои чувства, управлять ими, находить красоту и гармонию в жизни. Произведения искусства – это эстетическое выражение мира окружающего человека. Искусство помогает познавать окружающий мир. Люди могут не задумываться о важности искусства в жизни. Но оно может влиять на переживания, эмоции и даже вдохновлять. Иногда искусство объединяет людей по интересам и помогает им развиваться, обогащая

жизнь людей различными выражениями и идеями. Исследования ученых показали, что люди, регулярно занимающиеся творчеством, более устойчивы к стрессу, быстрее адаптируются к новым ситуациям и решают проблемы. доказали свою способность находить новые способы ведения дел. С философской точки зрения искусство — это особый вид духовного и практического освоения действительности по законам красоты.

Философия искусства является частью философии культуры, ее характерной особенностью является эстетика, и она составляет основу и сущность философии искусства. Основная задача искусства – влиять на сознание людей и помогать духовному развитию человека. Немецкий театральный деятель Бертольд Брехт очень красиво сказал: «Все виды искусства служат величайшему искусству – искусству жить на земле». Вопросы искусства, его существования, сущности можно рассматривать как особый тип мышления в рамках эстетики философии. Философия искусства ставит вопрос о соотношении искусства и философии. Немецкий философ М. Хайдеггер – крупнейший мыслитель XX века, в своих взглядах оценивающий искусство как «спаситель» нашего утомленного мышления [1]. Философия искусства включает в себя эстетику. Сторонники сухого закона в своих исследованиях размышляли философски и говорили, что каждый вид искусства раскрывает не только чисто эстетические задачи, но и задачи, выходящие за рамки эстетики. Таким образом, это стало философией, они доказали, что искусство может размышлять об источнике творения или существования, ставить вопросы, связанные с философией.

О значении искусства в жизни общества свидетельствуют также решения и указы Президента Узбекистана Ш. Мирзиёева, направленные на развитие искусства и культуры [2]. В том числе: совершенствование деятельности музеев и театров, охрана материального культурного наследия и археологических объектов, создание благоприятных условий для деятельности учреждений культуры и искусства, театров, музеев, художественных коллективов, центров культуры и общественного отдыха, парков культуры и отдыха путем создания, дальнейшего развития искусства узбекского национального танца и хореографии, регулярное привлечение молодежи в театры и музеи, на концерты, знакомство с лучшими образцами узбекской и мировой культуры. Разработка программы мероприятий, направленных на дальнейшее повышение духовно-этического, эстетического вкуса и культурного уровня, в том числе: совершенствование деятельности музеев и театров, охрана материального культурного наследия и археологических объектов, учреждений культуры и искусства, театров, музеев. искусство создание благоприятных условий для деятельности громад, культурно-общественных домов отдыха, культурно-оздоровительных парков, дальнейшее развитие искусства узбекского национального танца и хореографии, молодежь в театрах и музеях, концерты разработка программы мер, направленных на дальнейшее повышение их духовно-этического, эстетического вкуса и культурного уровня путем регулярного привлечения их к своим выступлениям, ознакомления с лучшими образцами узбекской и мировой культуры.

Также, Президент выдвинул важные инициативы в сфере духовности и просветительства по 9 направлениям, в которых Президент подчеркнул

следующее: открытие духовно-просветительских центров, развитие театрального искусства; создать единый культурный центр со сценическим залом, библиотекой, кинозалом и клубными помещениями, создать школы, продолжающие такие традиции, как макам, большое пение, бакшейк, атлас и адрас, гончарное и ювелирное дело; поддерживается развитие музыкального и танцевального искусства; принятие семилетней программы совершенствования деятельности музеев; развитие кино, изобразительного и прикладного искусства и культуры чтения; создание портала «Узбекская культура» и развитие интернет-литературы [4].

В Указе Президента о мерах по дальнейшему повышению роли и влияния культуры и искусства в жизни общества также говорится о реставрации музеев и предметов искусства с точки зрения культуры и искусства, об организации проведения Международной арт-конференции «Статус», Международного фестиваля искусства дарения, Международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари», Международного фольклорного фестиваля «Великий шелковый путь», Международного фестиваля «Магия танца», развивать уникальные образцы и традиции узбекского классического и народного искусства [5].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

Хайдеггер, М. Исток художественного творения. — М.: Академический проект, 2008. — ISBN 978-5-8291-1040-6.

Sh.Mirziyoyev.22.12.2023. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishi.

Sh.Mirziyoyev.28.05.2020 . Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'рни va ta'sirini yana-da oshirish chora-tadbirlari to'g'risida.

